

SINTOMAS DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA EM INHAMBANE – MOÇAMBIQUE

SYMPTOMS OF ANXIETY, DEPRESSION AND STRESS IN UNDERGRADUATE STUDENTS AT A PUBLIC UNIVERSITY IN INHAMBANE – MOZAMBIQUE

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE POSGRADO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE INHAMBANE – MOZAMBIQUE

Armando Venâncio Laita ¹
Gildo Aliante ²
Edson Pensamento Govene ³
Coutinho Maurício José ⁴

Manuscrito submetido em: 30 de agosto de 2025.

Aprovado em: 29 de outubro de 2025.

Publicado em: 26 de novembro de 2025.

Resumo

Estudos sobre saúde mental em estudantes do ensino superior apontam frequentemente que este é um grupo populacional muito acometido por diversos problemas mentais relacionados à sua vivência acadêmica. No entanto, verificou-se que, em Moçambique a área de saúde mental de estudantes tem recebido pouca atenção na pesquisa e nas políticas institucionais de assistência estudantil. Este estudo objetivou avaliar os sintomas de ansiedade, depressão e estresse em 386 estudantes de diversos cursos de graduação de uma Universidade pública, situada em Inhambane - Moçambique. Para tal, desenvolveu-se uma pesquisa transversal, descritiva e quantitativa, aplicando o questionário de dados sociodemográficos e acadêmicos e, a Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS-21). Foram feitas análises descritivas (médias, desvio-padrão e frequências) e alpha de Cronbach através do *Statistical Package for the Social Sciences*, versão 22 e Jamovi, versão 2.5. Os resultados revelaram que a maioria dos estudantes investigados apresentou

¹ Doutorando em Psicologia/Psicologia Educacional e Social pela Universidade Eduardo Mondlane. Mestre em Psicologia Educacional pela Universidade Pedagógica Moçambique. Docente na Faculdade de Educação e Psicologia na Universidade Save.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2617-6151> Contato: alaita@unisave.ac.mz

² Doutor em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor na Universidade Save. Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde de Trabalho e do Grupo de Estudos em Saúde e Trabalho do Laboratório de Pesquisas em Psicologia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6283-9544> Contato: aliantegildo@unisave.ac.mz

³ Graduado em Psicologia pela Universidade Pedagógica de Moçambique. Docente na Universidade Save.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2466-3290> Contato: epensamento@unisave.ac.mz

⁴ Graduado em Psicologia Social e das Organizações pela Universidade Rovuma. Integrante do Grupo de Estudos em Saúde e Trabalho do Laboratório de Pesquisas em Psicologia.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2396-334X> Contato: josenlepa@gmail.com

sintomas nas dimensões de estresse e de ansiedade. Dentre os fenômenos pesquisados, o mais frequente na amostra foi o estresse. Diante dessa realidade descortinada, a implantação de políticas de atenção à saúde mental de estudantes e a realização de pesquisas sobre determinantes sociais do sofrimento mental são ações necessárias, pertinentes e urgentes.

Palavras-chave: Ensino superior; Estudante; Saúde mental.

Abstract

Studies on mental health in higher education students often point out that this is a population group that is very affected by various mental problems related to their academic experience. However, it was found that, in Mozambique, the area of student mental health has received little attention in research and in institutional student assistance policies. This study aimed to evaluate the symptoms of anxiety, depression and stress in 386 students from various undergraduate courses at a public university, located in Inhambane - Mozambique. To this end, cross-sectional, descriptive and quantitative research was developed, applying the sociodemographic and academic data questionnaire and the Anxiety, Depression and Stress Scale (EADS-21). Descriptive analyzes (means, standard deviation and frequencies) and Cronbach's alpha were performed using the Statistical Package for the Social Sciences, version 22 and Jamovi, version 2.5. The results revealed that most students investigated present symptoms in the dimensions of stress and anxiety. Among the phenomena researched, the most frequent in the sample was stress. Faced with this emerging reality, the implementation of policies to care for students' mental health and carrying out research on the social determinants of mental suffering are necessary, pertinent and urgent actions.

Keywords: Higher education; Student; Mental health.

Resumen

Los estudios sobre salud mental en estudiantes de educación superior suelen señalar que se trata de un grupo poblacional muy afectado por diversos problemas mentales relacionados con su experiencia académica. Sin embargo, se constató que, en Mozambique, el área de la salud mental de los estudiantes ha recibido poca atención en las investigaciones y en las políticas institucionales de asistencia estudiantil. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en 386 estudiantes de diversos cursos de pregrado de una universidad pública, ubicada en Inhambane - Mozambique. Para ello se desarrolló una investigación transversal, descriptiva y cuantitativa, aplicando el cuestionario de datos sociodemográficos y académicos y la Escala de Ansiedad, Depresión y Estrés (EADS-21). Los análisis descriptivos (medias, desviación estándar y frecuencias) y alfa de Cronbach se realizaron mediante el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales, versión 22 y Jamovi, versión 2.5. Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes investigados presentaron síntomas en las dimensiones de estrés y ansiedad. Entre los fenómenos investigados, el más frecuente en la muestra fue el estrés. Ante esta realidad emergente, la implementación de políticas para el cuidado de la salud mental de los estudiantes y la realización de investigaciones sobre los determinantes sociales del sufrimiento mental son acciones necesarias, pertinentes y urgentes.

Palabras clave: Educación superior; Alumno; Salud mental.

Introdução

As universidades desempenham um papel significativo na formação de quadros, difusão da ciência, cultura e cidadania, investigação, inovação e extensão, o que as coloca numa posição de ser vetor determinante para assegurar que as políticas e estratégias de desenvolvimento tenham suporte técnico para a sua gestão, implementação e monitoria (Valá, 2016). Neste contexto, as universidades são consideradas como eixos centrais para garantir que a agenda do desenvolvimento do país seja cumprida adequadamente, e respeitando os padrões técnico-científicos exigidos, quer na área econômica, ambiental e nas engenharias, quer no domínio da educação, saúde, água, agricultura, energia, relações internacionais, turismo e transporte.

Adicionalmente, é no ensino superior onde se formam quadros, pesquisadores e docentes altamente qualificados em diferentes áreas de atuação. Considerando estes e demais papéis e funções que as universidades desempenham, é um desafio emergente para muitos países, sobretudo, em desenvolvimento, como Moçambique, promover a expansão e o acesso equitativo ao ensino superior, assegurando padrões de qualidade nacionais e internacionais.

No contexto nacional, o Decreto n.º 61/2022, de 23 de novembro que cria o Quadro Nacional de Qualificações, abreviadamente designado por QNQ, determina que a nível de graduação acadêmica e/ou profissional, o estudante possui conhecimento de uma disciplina reconhecida e domínio de ideias, princípios, conceitos e métodos de investigação técnico-científicos na resolução de problemas. Igualmente, espera-se que o estudante saiba discernir de forma crítica os princípios, teorias, metodologias de investigação e da literatura corrente da disciplina.

Em relação às aptidões e habilidades, o decreto mencionado prevê que o graduado demonstra capacidade de raciocínio independente e comunicação efetiva na resolução de problemas concretos. E no domínio de autonomia e responsabilidade, espera-se do graduado que concebe e gere processos e trabalhos, estabelece metas e assegura a sua concretização a nível individual e de grupo.

No que diz respeito à expansão, nos 20 anos decorridos, o Ensino Superior (ES) em Moçambique registrou um crescimento substancial em termos do número de Instituições de Ensino Superior (IES) e de estudantes. Estes avanços têm sido justificados pela abertura

de novas IES no período em alusão, que passaram de 10 em 2003 (Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia [MESCT], 2004) para 56 em 2023 (Ministério de Ciência, Tecnologias e Ensino Superior [MCTES], 2023). No mesmo período, houve um aumento considerável da quantidade de estudantes que ingressaram nessas IES, de 17.225 (MESCT, 2004) para 237.777 estudantes (MCTES, 2023).

Entretanto, a atual população estudantil do ensino superior no país corresponde a uma taxa de 8% do grupo dos moçambicanos com idade para estar neste nível de ensino (taxa bruta de escolarização do ensino superior) (MCTES, 2023). Como se observa, apesar desse significativo progresso evidenciado, a taxa bruta de escolarização do ES no país prevalece baixa, relativamente à taxa bruta média da África Austral e outros contextos próximos da realidade do país, tornando-se um desafio cada vez mais premente devido ao alto crescimento demográfico da população moçambicana, com ênfase nos jovens (MCTES, 2023).

Persistem, também, desafios no que tange às diferentes formas de equidade (Mandlate; Nivagara, 2019), isto é, do ponto de vista de distribuição regional e provincial das IES, investimento e oferta dos cursos, o que limita em certos casos, o fácil acesso à estas instituições. Ou seja, a maioria das IES se localiza na região sul do país e/ou nas três grandes cidades, nomeadamente: Maputo, Nampula e Beira.

Na mesma direção, o MCTES (2023) reconheceu que a população estudantil do ES se distribuía de forma desproporcional nas diferentes regiões e províncias do país, sendo a cidade de Maputo a que possuía maior concentração de estudantes, estimada em 100.883 (42,4%), com índices de novos ingressos e de graduação de 34,5% e 29,7%, respectivamente. Seguiam-se as províncias de Nampula com 23.828 (10%) e Sofala com 23.402 (9,8%), representando, sucessivamente, a segunda e a terceira província com o maior número de estudantes. Pelo contrário, a província de Niassa tinha o menor número de estudantes do ensino superior, com 7.473 (3,1%).

Do total da população universitária, 57% estudavam nas IES públicas, apesar destas representarem apenas 39%, ou seja, 22 das 56 existentes em Moçambique (MCTES, 2023). Isso ocorre, porque do ponto de vista comparativo de custo-formação, estas são consideradas como mais acessíveis, o que faz com que haja uma concorrência acirrada no

ato de inscrições para o acesso de vagas e/ou a certos cursos oferecidos em algumas dessas instituições. Neste sentido, ser admitido em uma IES pública em Moçambique constitui uma grande vitória e motivo de alegria, felicidade, realização tanto para o estudante como para sua família. No entanto, estes sentimentos positivos desenvolvidos no ato de admissão e ingresso em IES podem se transformar em negativos, devido aos diversos desafios e exigências inerentes à formação acadêmica.

Assim, pesquisas sobre adaptação e satisfação acadêmica e, saúde mental de estudantes do ES, demonstram que o ingresso e a permanência destes nas IES pode constituir um enorme desafio para alguns, sobretudo os que se deslocam das zonas rurais para as urbanas, onde estas instituições estão localizadas. Como apontam Silva e Ximenes (2022a, p.68) em seu estudo sobre implicações psicossociais da migração rural-urbana para jovens universitários, “o modo de vida dos jovens universitários que vivenciam a migração rural-urbana está atravessado por inúmeros desafios, dentre os quais a escassez de recursos financeiros”. Adicionalmente, estas autoras visibilizaram dilemas provenientes da migração para os universitários viajantes, que refletem na mudança do modo de socialização, no distanciamento dos vínculos familiares e na mudança cultural.

Este cenário pode ser mais crítico para alguns estudantes do ES em Moçambique, um país multicultural e multilinguístico, que possui cerca de 20 idiomas nacionais diferentes (Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano [MINEDH], 2023), o que pode dificultar o processo de socialização e gerar um isolamento social e linguístico (Maússe et al., 2024). Além disso, a maioria das IES moçambicanas não possui políticas públicas de assistência estudantil (Mechisso, 2017) e não oferece serviços de apoio psicossocial (Sunde, 2022, 2023). Outrossim, as IES públicas moçambicanas estão desde 2016, passando por sérios problemas de investimento e financiamento públicos (Bonde; Matavel, 2022), devido, por um lado, à paralisação do apoio externo de doadores, em consequência da descoberta de um endividamento público que não teve aprovação da Assembleia da República, vulgo dívidas ocultas, assim como à crise financeira e econômica que assola o país, o que limita a provisão de condições materiais.

Este cenário aliado aos diversos desafios do próprio ambiente universitário (exemplo: problemas de adaptação acadêmica, dificuldades de percepção da matéria, maior quantidade das disciplinas, novas matérias, novas estratégias de estudo e de ensino,

problemas de relacionamento interpessoal e sobrecarga acadêmica) (Abacar; Aliante; António, 2021; Cristo *et al.*, 2019; Ghizoni; Silva; Santos, 2024; Nhachengo; Almeida, 2020, 2021; Rodrigues; Correa, 2022) podem contribuir para a quebra das expectativas iniciais, criar problemas de desempenho, de aprendizagem e de satisfação e, ocasionar pensamentos de intenção e/ou abandono (Almeida; Araújo; Martins, 2016; Carlotto; Câmara, 2022).

A persistência ou cronicidade das dificuldades vivenciadas durante a vida acadêmica pode desencadear uma série de alterações emocionais e psíquicas em estudantes como ansiedade, depressão, estresse, *burnout* e demais transtornos mentais (Alqurashi *et al.*, 2022; Fragelli; Fragelli, 2021; Gómez-Urquiza *et al.*, 2023; Lambert; Castro, 2020; Meneses; Santos, 2023; Pedrelli *et al.*, 2015; Rosales-Ricardo *et al.*, 2021). Pois, nem todos os estudantes possuem os recursos necessários para lidar com as questões emocionais e situacionais vivenciadas na graduação (Souza; Murgo; Barros, 2021) e nem todas as IES oferecem assistência e serviços de apoio psicológico estudantil (Gaiotto *et al.*, 2021; Oliveira; Carmo; Vêras, 2023; Romanini; Gumucio, 2023).

Diante deste cenário descrito, pesquisas realizadas no contexto internacional nas últimas décadas sobre a vulnerabilidade psicológica de estudantes quando vivenciam a experiência do ensino superior indicam altos níveis de sofrimento psíquico deste grupo populacional, com aumento da prevalência de diversos problemas de saúde mental ora mencionados (Ariño *et al.*, 2023; Barros; Peixoto, 2023; Silva; Ximenes, 2022b). Assim, investigações empíricas desenvolvidas junto a estudantes das IES em diversos países do mundo têm revelado de modo similar a ocorrência de altas taxas de problemas de saúde mental, tais como ansiedade, depressão e estresse.

No plano internacional, diversas investigações desenvolvidas em certos países com recurso a diferentes instrumentos de avaliação de ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários, como por exemplo na China (Shi *et al.*, 2016), em Portugal (Gonçalves; Santos; Silva, 2023; Simões *et al.*, 2024), na Colômbia (Restrepo; Quirama; Cruz, 2022), no Brasil (Aguiar *et al.*, 2023; Costa *et al.*, 2020; Leão *et al.*, 2018), em Namíbia (Mhata *et al.*, 2023) apontaram porcentagens que variam entre 13,10% a 76,21% dos participantes. Adicionalmente, desacatam-se alguns estudos de revisão sistemática e meta-análise que reportam prevalências preocupantes dos constructos em alusão (Demenech *et al.*, 2021; Li *et al.*, 2022, Mao *et al.*, 2019).

De modo ilustrativo, o estudo de Demenech *et al.* (2021) sobre prevalência de ansiedade e depressão em estudantes universitários brasileiros indicou que esta estava estimada sucessivamente em 37, 75% e 28,51%. Por sua vez, Li *et al.* (2022) avaliaram a prevalência de depressão e ansiedade em estudantes universitários a nível global e potenciais fatores associados. E os resultados indicaram que a prevalência de sintomas de depressão e ansiedade neste grupo populacional a nível mundial era de 33,6% e 39%, respectivamente. E os altos índices de prevalência de depressão em estudantes foram encontrados em África, situados em 40,1% e países de baixa renda como é o caso de Moçambique com 42,5%.

Em Moçambique, existem alguns avanços, embora de forma incipiente, de pesquisas sobre a vulnerabilidade psicológica em estudantes universitários. Deste modo, Aliante *et al.* (2019), avaliaram a sintomatologia de estresse em 176 estudantes de graduação de uma universidade pública em Nampula, região norte do país, por meio do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Os resultados revelaram que 154 (87,5%) participantes apresentaram sintomas de estresse, dos quais 112 (63,6%) na fase de resistência, 33 (18,75%) de alerta e nove (5,15%) de exaustão, com sintomatologia predominantemente de natureza psicológica. Recorrendo ao mesmo inventário, Matsinhe *et al.* (2020) investigaram a sintomatologia de estresse em 100 estudantes de graduação em Psicologia em uma universidade pública em Maputo, no sul do país. Os resultados sugeriram que 55% dos estudantes envolvidos revelaram sinais de estresse, sendo 40% na fase de resistência, 13% na fase de exaustão e 2% na fase de alerta, com predomínio de sintomas de natureza psicológica.

Como se observa nos estudos apresentados, apesar de serem de contextos e metodologias diferentes, convergem que os estudantes universitários são acometidos por agravos à saúde mental de diversa ordem e que precisam do devido cuidado, assistência e acompanhamento (Barros; Peixoto, 2023; Brandolin *et al.*, 2023; Romanini; Gumucio, 2023). Todavia, em Moçambique, a saúde mental é precariamente investigada e seu cuidado é muito negligenciado no contexto das políticas públicas institucionais de assistência estudantil (Cassambai; Aliante, 2020; Sunde, 2023).

Outrossim, é do nosso conhecimento por meio da literatura revisada que os estudos até então existentes em Moçambique foram majoritariamente feitos em Nampula, zona norte, o que sugere a sua ampliação para outros contextos, como a região centro e sul do

país. A realização desta investigação justifica-se, igualmente, pelos recentes casos de suicídios e tentativas de suicídios em estudantes em dois *campis* da universidade investigada.

E considerando que é importante conhecer as taxas de prevalência dos transtornos mentais e compreender os seus preditores em estudantes universitários para melhor intervir com ações efetivas de cuidado da saúde mental neste grupo-alvo (Fragelli; Fragelli, 2021; Lomba; Pan, 2021; Rodrigues; Correa, 2022), os resultados desta investigação fornecem indicadores científicos dos estados emocionais e psicológicos de estudantes, descortinando uma realidade invisível de sofrimento mental deste grupo-alvo na universidade pública investigada. E ao mesmo tempo podem fundamentar para uma ação urgente de concepção e implantação de uma política de atenção à saúde mental de estudantes na universidade em referência.

Por fim, os resultados alcançados constituem um contributo científico para a pouca literatura existente em Moçambique relativa à essa matéria e abrem pistas para futuras pesquisas, sugerindo o desenvolvimento de investigações sobre o assunto em outras universidades, dos fatores psicossociais de risco, assim como da necessidade de implementação de ações de intervenção nesta área. Face ao descrito, o presente estudo teve como objetivo avaliar os sintomas de ansiedade, depressão e estresse em estudantes de uma Universidade pública localizada em Inhambane - Moçambique.

Métodos

Esta seção explica o método seguido para a realização da presente pesquisa. Nela descreve-se o tipo de pesquisa, os procedimentos e as técnicas de coleta e de análise de dados.

- Tipo de pesquisa

É do conhecimento que existem diversos critérios para classificar as pesquisas. E a opção por um conjunto destes varia em função do fenómeno estudado e as técnicas de coleta e de análise de dados requeridas. Neste âmbito, esta pesquisa é classificada como quantitativa, transversal e descritiva. É quantitativa e descritiva devido ao uso de

instrumentos padronizados no processo de coleta de dados, bem como de análises estatísticas descritivas (Gil, 2020; Prodanov; Freitas, 2013) devidamente explicados nos itens de instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados que se seguem. O corte transversal deveu-se a sua finalidade de avaliar e conhecer a sintomatologia de ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários, que ocorreu de forma estática, descrevendo essa dada realidade em um único momento (Marin *et al.*, 2021).

- Instrumentos de coleta de dados

A coleta de dados se deu através da aplicação de dois questionários de autorrelato, a saber: o questionário de dados sociodemográficos e acadêmicos e, a Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS-21). O primeiro questionário tinha a finalidade de obter informações pessoais, tais como: gênero, idade, estado civil, curso, modalidade do ensino e ano de frequência. Estes dados foram usados para a caracterização de estudantes participantes.

A EADS-21 é a versão em língua portuguesa de *Depression, Anxiety and Stress Scales* (DASS-21), desenvolvida por Lovibond e Lovibond (1995). A escala foi traduzida, adaptada e validada para português de Portugal (Apóstolo; Mendes; Azeredo, 2006; Pais-Ribeiro; Honrado; Leal, 2004) e do Brasil (Vignola; Tucci, 2014).

A EADS-21 apresenta itens que relatam sintomas de três constructos, tais como: ansiedade, depressão e estresse. A subescala de ansiedade avalia os estados persistentes de ansiedade e irritabilidade, bem como respostas intensas de percepção de pânico e o medo; a dimensão de depressão avalia a perda de autoestima, a desmotivação, o desânimo e a apatia. Por fim, a subescala de estresse avalia os sintomas de impaciência e irritabilidade, pouca tolerância à frustração e dificuldade em relaxar (Barros; Sacau-Fontenla, 2022).

A EADS-21 é um instrumento em que cada pesquisado assinala a gravidade e/ou frequência que a afirmação ocorreu no último mês e estruturalmente apresenta três dimensões: Depressão (itens: 3, 5, 10, 13, 16, 17 e 21), Ansiedade (itens: 2, 4, 7, 9, 15, 19 e 20) e Estresse (itens: 1, 6, 8, 11, 12, 14 e 18). O formato de resposta é uma escala tipo *Likert* de 4 pontos (0 – não se aplicou nada a mim, 1 – aplicou-se a mim algumas vezes, 2 – aplicou-se a

mim muitas vezes, e 3 – aplicou-se a mim a maior parte das vezes. As pontuações mais elevadas na EADS-21 (exemplo: 2 e 3) correspondem a níveis mais elevados de ansiedade, depressão e estresse.

A preferência pela EADS-21 como instrumento de coleta de dados nesta pesquisa justifica-se por diversas razões, como por exemplo, não carecer do pagamento de direitos autorais, ou seja, ser do uso livre para fins de pesquisa; ter versões em língua portuguesa, possuir poucos itens e ser de fácil administração. Adicionalmente, a versão em português utilizada nesta pesquisa revelou bons indicadores de fiabilidade interna com valores de α de Cronbach (α) superiores a 0,70 (Pais-Ribeiro; Honrado; Leal, 2004; Vignola; Tucci, 2014).

No presente estudo, o valor global do α foi de 0,885 e de $\hat{\Omega}$ = 0,886. E todas as dimensões do instrumento alcançaram índices acima de 0,70; sendo $\alpha = 0,78$ e $\hat{\Omega} = 0,80$ para depressão, $\alpha = 0,71$ e $\hat{\Omega} = 0,72$ para estresse e $\alpha = 0,70$ e $\hat{\Omega} = 0,71$ para ansiedade (vide Tabela 2). Outrossim, esta medida envolve um modelo teórico que discrimina bem os sintomas de ansiedade e depressão, nem sempre diferenciados por outras escalas ou instrumentos (Lovibond; Lovibond, 1995; Pais-Ribeiro; Honrado; Leal, 2004).

- Procedimentos e cuidados éticos

A coleta de dados ocorreu no mês de outubro do ano de 2022. Os questionários foram aplicados nas salas de aulas durante os dias letivos. O processo de coleta de dados foi antecedido pela solicitação e autorização da realização da pesquisa à Direção da Extensão da Massinga, Universidade Save (UniSave), localizada em Massinga, província de Inhambane, no sul de Moçambique.

A UniSave é uma instituição pública do Ensino Superior criada através do Decreto n.º 6/2019, de 15 de fevereiro, no âmbito da reestruturação da Universidade Pedagógica e do Ensino Superior em Moçambique, de modo a dotar as Universidades Públicas de mecanismos de administração e gestão mais eficientes e capazes de responder de forma profícua à dinâmica atual do país. Assim, a UniSave é uma Instituição de Ensino Superior de natureza pública, com autonomia estatutária, regulamentar, científica, pedagógica,

patrimonial, disciplinar, administrativa e financeira, encarregue de oferecer formação especializada no nível de educação superior no país com vista à prossecução da missão e visão definidas (UniSave, 2023).

Atualmente, a UniSave encontra-se estruturada em sete faculdades e uma escola superior: Faculdade de Educação e Psicologia (FACEP), Faculdade de Ciências Naturais e Exactas (FCNE), Faculdade de Letras e Ciências Sociais (FLCS), Faculdade de Ciências de Saúde e Desportos (FCSD), Faculdade de Economia e Administração (FEA), Faculdade de Engenharias (FE), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e Escola Superior de Ciências Agrárias (ESCA) (UniSave, 2023).

As unidades orgânicas são a base institucional, pedagógica e científica ou de extensão, através das quais a UniSave realiza a sua missão e atribuições. As unidades orgânicas da UniSave se subdividem em unidades territoriais ou geográficas (as extensões), unidades académicas (institutos superiores, escolas superiores, faculdades e Centro de Ensino à Distância), unidades de pesquisa e extensão (centros de pesquisa, Centro de Formação Profissionalizante).

A UniSave tem sua Sede em Chongoene, província de Gaza e duas extensões em Inhambane, a saber: Extensão de Maxixe e Extensão da Massinga. Este estudo foi desenvolvido na Extensão da Massinga. De acordo com os dados do Censo Geral da População e Habitação de 2017, a província de Inhambane tem uma área de 68.615 km² e possuía 1.454.804 habitantes, cuja maioria era do gênero feminino (n = 789.564 habitantes) (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2019). Administrativamente, Inhambane tem 14 distritos e cidades, nomeadamente: Cidade de Inhambane (capital), Funhalouro, Govuro, Homoíne, Inharrime, Inhassoro, Jangamo, Mabote, Massinga, Cidade de Maxixe, Morrumbene, Panda, Vilankulo e Zavala.

No ato de preenchimento dos questionários, os pesquisadores explicaram previamente os objetivos, a metodologia e a relevância da pesquisa. Depois disso, os pesquisadores solicitavam a participação voluntária de estudantes e aos que consentiram verbalmente, foram entregues os questionários impressos para o seu preenchimento. Houve garantia do anonimato e confidencialidade das informações coletadas.

No que diz respeito à socialização e devolução dos resultados, estes foram apresentados no mês de outubro de 2023, no IV Seminário Internacional de Investigação Científica e do 14º Seminário Nacional de Divulgação dos Resultados dos Projetos

Financiados pelo Fundo Nacional de Investigação (FNI) que teve lugar entre os dias 19 e 20. Ainda foi feita uma apresentação pública dos resultados na instituição investigada em outubro de 2024 no Dia Mundial da Saúde Mental. O encontro da universidade contou com a participação de estudantes, professores, corpo técnico-administrativo, superiores hierárquicos da instituição e demais interessados.

- Análise de dados

Os dados foram analisados usando o pacote estatístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), versão 22 e Jamovi, versão 2.5. Neste estudo, foram feitas apenas análises estatísticas simples (frequências absolutas e percentuais) para cada item e fator da EADS-21 e variáveis sociodemográficas. Igualmente, procedeu-se a inspeção da confiabilidade interna através do cálculo do *alpha* do Cronbach e *Ômega* de McDonald das três dimensões e da EADS-21.

De acordo com Gonçalves (2014), os sintomas de ansiedade, depressão e estresse em função da EADS-21, são perturbações psicológicas conceptualizadas e avaliadas em termos dimensionais e não categoriais, ou seja, são essencialmente diferenças de grau (sujeitos normais versus sujeitos com perturbação psicológica) que vão de “normal” a “muito grave”. Assim, para determinar os fenômenos com mais predomínio dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse entre os estudantes investigados, considerou-se o somatório das frequências de cada item nas pontuações 2 e 3 da EADS-21.

Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da presente investigação. Primeiramente, é feita a caracterização dos estudantes participantes e em seguida expõe-se a sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse na amostra pesquisada, assim como a sua respectiva discussão.

- Caracterização dos participantes

Como se ilustra na Tabela 1, nesta pesquisa envolveu-se uma amostra não probabilística por acessibilidade de 386 estudantes universitários, com idades variadas entre 17 e 42 anos ($M = 24,6$), devidamente matriculados no ano de 2022 em uma universidade pública situada na província de Inhambane, região sul de Moçambique. Do total da amostra, 242 (62,7%) eram estudantes do sexo feminino, 295 (76,4%) frequentavam a modalidade laboral (curso diurno).

Nesta pesquisa participaram estudantes de 12 cursos de graduação, a saber: 92 (23,8%) de Biologia, 36 (9,3%) de Psicologia Educacional e igual número de Agropecuária, 33 (8,5%) de Química, 28 (7,3%) de Física e História, 27 (7%) de Recursos Humanos, 26 (6,7%) de Psicologia, 23 (5,9%) de Ensino Básico e 22 (5,7%), 18 (4,7%) e 17 (4,4%) de Ambiente e Sustentabilidade Comunitária, Gestão Pública e Autárquica e, Geografia, respectivamente. A maioria dos estudantes deste estudo ($n = 166$; 44%) estava no 4º ano, seguindo os do 1º ano ($n = 114$; 29,5%), do 3º ano ($n = 54$; 14%) e 2º ano ($n = 52$; 13,5%).

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e acadêmico dos participantes do estudo.

VARIÁVEL		N	%
Gênero	Masculino	144	37.3
	Feminino	242	62.7
	Total	386	100
Idades	De 17 a 25 anos	255	66.1
	De 26 a 35 anos	84	21.8
	De 36 e mais anos	47	12.2
Curso de frequência	Ensino Básico	23	9.6
	Psicologia Educacional	36	5.9
	Psicologia	26	6.7
	Geografia	17	4.4
	História	28	7.3
	Gestão de Recursos Humanos	27	7.0
	Física	28	7.3
	Agropecuária	36	9.3
	Gestão Pública e Autárquica	18	4.7
	Ambiente e Sustentabilidade Comunitária	22	5.7
	Química	33	8.5
	Biologia	92	23.8
Ano de frequência	Primeiro ano	114	29.5
	Segundo ano	52	13.5
	Terceiro ano	54	14.0
	Quarto ano	166	43.0
Turno de frequência de aulas	Laboral	295	76.4
	Pós-laboral	91	23.6

Fonte: Autoria própria.

- Sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse em estudantes investigados

No que diz respeito à frequência de sintomas dos três constructos investigados, os resultados da Tabela 2 apontam que a maioria dos estudantes investigados sinalizou sintomas da dimensão de estresse e de ansiedade. No entanto, não se pode ignorar a frequência de sintomas registrados na subescala de depressão.

Tabela 2 – Frequência de sintomas de ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários investigados (n = 386).

Fator	Itens	N (%)				Prevalência*
		0	1	2	3	
Depressão $\alpha = 0,78$ e Ômega = 0,80	Item 3	195(50,5)	108(28,0)	47(12,2)	36(9,3)	83 (21,5)
	Item 5	102(26,4)	154(39,9)	71(18,4)	59(15,3)	130 (33,6)
	Item 10	236(61,1)	80(20,7)	34(8,8)	36(9,3)	70 (18,1)
	Item 13	111(28,8)	140(36,3)	80(20,7)	55(14,2)	135 (34,9)
	Item 16	203(52,6)	116(30,1)	44(11,4)	23(6,0)	67 (17,3)
	Item 17	219(56,7)	79(20,5)	48(12,4)	40(10,4)	88 (22,7)
	Item 21	215(55,7)	79(20,5)	35(9,1)	57(14,8)	92 (23,8)
Ansiedade $\alpha = 0,70$ e Ômega = 0,71	Item 2	224(58,0)	87(22,5)	54(14,0)	21(5,4)	75 (19,4)
	Item 4	266(68,9)	74(19,4)	23(6,0)	23(6,0)	46 (11,9)
	Item 7	212(54,9)	98(25,4)	47(12,2)	29(7,5)	76 (19,6)
	Item 9	190(49,2)	98(25,4)	58(15,0)	40(10,4)	98 (25,3)
	Item 15	179(46,4)	123(31,9)	51(13,2)	33(8,5)	84 (21,7)
	Item 19	121(31,3)	115(29,8)	68(17,9)	81(21,0)	149 (38,6)
	Item 20	153(53,6)	109(28,2)	69(17,9)	55(14,2)	124 (32,1)
Estresse $\alpha = 0,71$ e Ômega = 0,72	Item 1	178(46,1)	141(36,5)	46(11,9)	21(5,4)	67 (17,3)
	Item 6	132(34,2)	146(37,8)	75(19,4)	33(8,5)	108 (27,9)
	Item 8	113(29,3)	124(32,1)	81(21,0)	68(17,6)	149 (38,8)
	Item 11	193(50,0)	136(35,2)	30(7,8)	27(7,0)	57 (14,7)
	Item 12	111(28,8)	157(40,7)	68(17,6)	50(13,0)	118 (30,5)
	Item 14	130(33,7)	133(34,5)	62(16,1)	61(15,1)	123 (31,8)
	Item 18	66(17,1)	158(40,9)	88(22,8)	74(19,2)	162 (41,9)

Fonte: Autoria própria. ***Nota:** É somatório das frequências dos itens 2 e 3.

Conforme a Tabela 2, na subescala de estresse, os sintomas mais sinalizados foram: sensibilidade emotiva, nervosismo, sentimento de intolerância em relação a eventos que impedissem de terminar aquilo que estava a fazer, dificuldades de relaxar e tendência de reagir em demasia em determinadas situações. No fator de ansiedade, houve maior frequência dos seguintes sintomas: alterações no coração sem fazer exercício físico,

ocorrência de sustos sem razão aparente para isso e excessiva preocupação com situações em que podia entrar em pânico. Por fim, na dimensão de depressão, a sintomatologia mais evidenciada foi caracterizada por sentimento de desânimo e pessimismo e, dificuldades em tomar iniciativa para fazer coisas.

Em relação aos níveis gerais da ansiedade, depressão e estresse, os resultados da Tabela 2, revelam que a maioria dos estudantes investigados apresentou sintomas severos a extremamente severos nas dimensões de estresse e de ansiedade. Hipoteticamente, a sintomatologia identificada neste estudo pode estar associada à diversos fatores, tais como: período de coleta de dados, características da universidade – inexistência de políticas de acolhimento e assistência estudantil efetivas e fatores socioeconômicos do país.

Em relação ao período de coleta de dados, é importante lembrar que esta ocorreu em outubro de 2022. Conforme o calendário acadêmico da universidade investigada, as aulas do 2º semestre iniciam nos meados de julho e terminam no início de novembro. Neste âmbito, o mês de outubro tem sido caracterizado pela realização de diversas tarefas e atividades, como avaliações e apresentação de seminários, que de certo modo, podem gerar ansiedade e estresse, relacionados aos testes e ao medo de ter insucesso, que culminará com as reprovações nas disciplinas em curso.

Cabe, também, lembrar que a coleta de dados ocorreu um ano depois da decretação do fim da quarentena/estado de emergência em Moçambique e o retorno das atividades presenciais, por meio de Decreto n.º 14/2022, de 20 de abril. Apesar disso, em outubro de 2022, muitas pessoas viviam ainda na incerteza e no medo de contaminação pelo vírus da pandemia, tanto dentro do ambiente universitário quanto externo dele, uma vez a instituição e os locais de mobilidade possuem poucas condições de higienização (Aliante; Taria; José, 2023). Neste âmbito, o retorno às aulas presenciais nas condições descritas podia ser percebido como uma situação de perigo, medo e incerteza, podendo acarretar desgaste psíquico, com tendências de possível sofrimento e adoecimento mental em estudantes (Moronte, 2020).

Ribeiro e Ribeiro (2023), argumentam que com a emergência da Covid-19, houve novos modos de subjetivação em decorrência da pandemia no enfrentamento à realidade interposta e agravamento da situação de saúde mental das pessoas. De modo similar, Pires, Monteiro e Gregoviski (2023) sustentam que a pandemia aumentou os impactos

psicossociais e requereu ainda mais ajustes desses estudantes após a continuidade das atividades de forma remota e com o distanciamento social imposto. Esse cenário vigente no momento trouxe alerta para as questões de saúde mental, visto a potencialização dos sintomas que já eram experienciados pelos graduandos. Entende-se, ainda, que as repercussões da pandemia se darão por um longo período. Ademais, somado a isto, o medo de contrair a doença, a angústia, o luto, a insegurança frente ao futuro, o isolamento e as mudanças diárias em suas atividades laborais e pessoais causavam preocupação constante.

Paralelamente, Wang e Liu (2022), ao desenvolverem uma revisão sistemática e meta-análise sobre a prevalência de sintomas de ansiedade entre estudantes universitários chineses em meio à pandemia de COVID-19, constataram que a prevalência combinada de sintomas de ansiedade foi de 25,0% (IC de 95%: 21%–29%, $p < 0,001$). E nas fases posteriores da pandemia de Covid-19, em comparação com os estágios iniciais, a prevalência de ansiedade era maior (29,1% vs. 17,2%). Em função dos achados, estes autores sugeriram que era necessário fornecer serviços contínuos de avaliação psicológica e tratamento para estudantes universitários.

No que diz respeito às características da universidade pesquisada, embora esta possua um setor de Serviços Sociais, este dedica-se exclusivamente às questões de gestão de bolsas de estudo e necrológicas. Deste modo, os estudantes que enfrentassem dificuldades de adaptação do retorno às aulas presenciais, insegurança e medo dos efeitos pós-pandemia não receberam nenhum acolhimento e apoio psicossocial por parte da universidade. Entretanto, Veiga e Lopes (2020), apelam que a atuação da universidade não pode restringir-se ao tempo curricular, mas deve estender-se pela vida das pessoas e nos diferentes contextos em que elas participam e pelos quais são corresponsáveis. Neste âmbito, as universidades devem prover serviços de apoio psicológico com o propósito de favorecer, nos estudantes, este percurso e contribuir para a resolução de dificuldades no domínio pessoal, social, acadêmico e vocacional.

Igualmente, no momento de coleta de dados deste estudo, o *campus* investigado enfrentava diversas dificuldades relacionadas às infraestruturas. Em face disso, o Plano Estratégico da UniSave 2023-2030 aponta como alguns dos pontos fracos: a falta de provisão de apoio psicopedagógico e social dos estudantes, a inexistência de rede funcional de dados — *internet*, a falta gritante de equipamentos do laboratório em

quantidade e qualidade para cobrir todas as disciplinas práticas dos cursos e para a satisfação de estudantes e a falta de acervo bibliográfico atualizado e/ou quantidade (UniSave, 2023). Estas condições podem ser avaliadas como dificuldades e estressores acadêmicos.

No que tange às questões socioeconômicas do país, é importante salientar que uma vez que grande parte da população moçambicana vive de trabalho informal, como bancas, bares, mercados, pesca artesanal e agricultura de subsistência (Batone, 2020), a Covid-19 resultou na perda de postos de trabalho e/ou redução do nível de vendas e renda. Na mesma direção, o *Doing Business Mozambique 2019* descreve que grande parte do setor privado no país permanece informal. Aproximadamente 40% do Produto Interno Bruto do país é atualmente produzido na economia informal e as pessoas que trabalham neste setor informal não têm acesso à proteção legal, segurança social e previdência (Banco Mundial, 2019). Este cenário pode ter repercutido na redução da mesada recebida pelos estudantes para custear as suas despesas acadêmicas, levando a estes a uma constante preocupação.

Ademais, Moçambique é um país que vem sendo atravessado por crise econômica e financeira desde 2015, que foi agravada pela Covid-19, acarretando o aumento do custo de vida para a população. Na ótica do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD, 2022, p.7), “os impactos da pandemia de Covid-19 nas economias são insignificantes quando comparados com as convulsões esperadas pelo poder das novas tecnologias e os perigos e transformações que estas representam”. Enfatiza-se ainda que a crise financeira pode ser um fator relevante na degradação da saúde mental das pessoas.

Moçambique é um dos países com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) avaliado em 0,44 em 2022 (PNUD, 2022), situando na 6ª posição das nações mais pobres do mundo, conforme o relatório do IDH 2021/2022 do PNUD. De acordo com esta entidade, as pessoas de baixos rendimentos, especialmente as que lutam por satisfazer necessidades básicas como o arrendamento e a alimentação, sofreram de forma desproporcionada em vários países no período pandêmico (PNUD, 2022).

PNUD (2022), salienta também que os fatores de estresse não precisam de atingir o nível de trauma globalizado para causar angústia mental. De fato, uma das mais graves ameaças econômicas ao bem-estar mental das pessoas parece resultar de repetidos

choques financeiros, tais como: perda de rendimentos, especialmente para as pessoas pobres e para os homens. A insegurança econômica – ou apenas a percepção dessa insegurança, mesmo que transitória – é um fator importante.

No caso específico de estudantes universitários, Ghizoni, Silva e Santos (2024) e Soares (2024) sustentam que os desafios específicos enfrentados por estes durante a vida acadêmica, como por exemplo a pressão acadêmica, o isolamento social, e as preocupações financeiras, têm reflexos negativos na saúde mental e bem-estar de estudantes.

Os resultados deste estudo corroboram com os das demais pesquisas anteriores que recorreram a Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (EADS-21) como instrumento de coleta de dados. Por exemplo, no Brasil, Moutinho *et al.* (2017) investigaram a prevalência de depressão, ansiedade e estresse em 761 estudantes. Como resultado, 47,1%, 37,2% e 34,6% reportaram sintomas de estresse, ansiedade e depressão, respectivamente. Em Galvão *et al.* (2017), a maioria dos estudantes (53,8% dos 158 investigados) demonstrou uma má qualidade de sono apresentando níveis de estresse, ansiedade e depressão superiores aos restantes.

Por sua vez, Zancan *et al.* (2021) examinaram a prevalência de estresse, ansiedade, depressão, em uma amostra de 574 estudantes de graduação e pós-graduação do Rio Grande do Sul. Do total, 357 da graduação e 217 da pós-graduação, os níveis de estresse, ansiedade e depressão foram considerados altos nesta amostra.

Barbosa (2021) fez a avaliação de estados emocionais em 36 estudantes universitários a partir do instrumento usado nesta pesquisa. Este constatou que o domínio de estresse apresentou o escore mais elevado, seguido pelo domínio depressão e ansiedade, corroborando parcialmente com os achados desta investigação.

Cristo (2023), avaliou a sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse em 92 calouros dos cursos de Fisioterapia, Psicologia e Nutrição de uma faculdade pública. Verificou-se que 35,90% sinalizaram sintomas de estresse, 26,10% de depressão e 22,80% de ansiedade. Na mesma direção, cita-se a pesquisa que envolveu 266 acadêmicos de odontologia de uma faculdade privada do norte de Minas Gerais (Gonçalves; Rebelo; Oliveira, 2023). Neste estudo concluiu-se que ocorreu a presença de grau moderado a muito severo de estresse em 37,2%, ansiedade em 47,4%, e depressão em 32,7% de estudantes.

Em Portugal, Certo (2016) em amostra por conveniência de 358 estudantes representativos do Instituto Politécnico de Bragança, avaliou os níveis de estresse, ansiedade e depressão. E os resultados evidenciaram níveis díspares nos três fenômenos, sendo que o estresse foi o mais significativo.

Em Moçambique, os resultados da pesquisa de Alpaca *et al.* (2022) com 105 estudantes universitários em Nampula vão na mesma direção. Assim, os resultados indicaram que a dimensão de estresse obteve a maior sinalização de sintomas, sendo os com maior frequência os seguintes: dificuldades de relaxar, tendência de reagir de forma exagerada perante as situações, sentir-se demasiadamente sensível e nervosismo.

No entanto, no estudo de Rufato (2023), identificou-se que mais de 50% dos 829 estudantes de universidade brasileira apresentaram sintomas severos ou extremamente severos para sintomas de ansiedade e depressão. E o estresse foi o fenômeno com menor prevalência de sintomas entre os estudantes investigados, o que diverge com os achados deste estudo. Igualmente, no Iraque, Alhilali, Husni e Almarabbeh (2024), aplicando o mesmo instrumento de EADS-21, verificaram altos níveis de depressão, ansiedade e estresse de 74,1%, 90,4% e 98% dos 140 estudantes, respectivamente.

Considerando que a saúde mental entre estudantes universitários é uma preocupação internacional significativa de saúde pública, necessitando de dados epidemiológicos (Liyanage *et al.*, 2022), este estudo contribui nessa direção, ao fornecer informações sobre a sintomatologia de ansiedade, depressão e estresse de um grupo de estudantes num dado período, possibilitando uma comparação dos dados com estudos internacionais para identificar diferenças regionais. A nível nacional, os resultados deste estudo são indicadores científicos para sustentar a área 8 – saúde mental, trauma e violência da Agenda de Investigação em Saúde Humana 2024-2028, que contempla a saúde mental como uma das suas prioridades (Ministério da Saúde, 2023).

Outrossim, podem servir para avaliar o alcance do Objetivo 3 - assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, que inclui a saúde mental e bem-estar na meta 3.4 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2020) na universidade investigada. Além do mais, os resultados deste estudo descortinam uma realidade existente e preocupante; que, no entanto, é invisibilizada no contexto das Instituições de Ensino Superior moçambicanas, devido à raridade de desenvolvimento de pesquisas da

área e falta de políticas institucionais de atenção à saúde mental. Deste modo, esta pesquisa contribui para o incremento da pouca literatura existente sobre a saúde mental de estudantes universitários no país.

Por fim, o estudo abre pistas e convoca para a continuidade do desenvolvimento de mais pesquisas que não se limitarão na investigação de sintomatologia de ansiedade, depressão e estresse, como também dos condicionantes sociais, acadêmicos, culturais e políticos da ocorrência do sofrimento e adoecimento mental em estudantes. Estas informações serão necessárias para definir e implementar ações de promoção e intervenção em saúde mental no contexto universitário, visando assegurar o bem-estar e a qualidade de vida dos estudantes, a partir de um melhor treinamento de profissionais de saúde mental, com base nos sintomas mais prevalentes em estudantes investigados, bem como fomentar o desenho e implantação de políticas de assistência estudantil que incluam o apoio psicossocial, para oferecer programas de suporte psicológico baseados em evidências científicas.

Considerações finais

Este estudo teve o objetivo de avaliar a sintomatologia de ansiedade, depressão e estresse em uma amostra de estudantes de uma universidade pública, localizada em Inhambane, região sul de Moçambique. Com base nos resultados obtidos, verificou-se maior predomínio de sintomas de estresse e ansiedade, o que pode estar comprometendo a saúde mental e o bem-estar de estudantes investigados. Estes achados sugerem a tomada de ações de promoção de saúde mental, prevenção e intervenção visando a melhoria da qualidade de vida e assegurar o bem-estar psicológico da comunidade acadêmica.

Cabe sinalizar que esta pesquisa é transversal e foi realizada em uma instituição pública de ensino superior, o que remete a ideia de não generalização dos seus resultados. Mesmo assim, incrementa a rara literatura sobre a saúde mental de estudantes universitários em Moçambique, bem como apresenta indicadores do estado emocional e psicológico de um grupo de estudantes. Ou seja, este estudo traz à tona a sintomatologia de problemas de saúde mental que afetam milhões de pessoas, contribuindo com dados importantes para a comunidade acadêmica e para políticas públicas.

Diante disso, é pertinente o desenvolvimento de pesquisas transversais e longitudinais tanto em outras extensões da universidade pesquisada, como nas demais Instituições de Ensino Superior do país, para uma compreensão aprofundada e singular. Tais pesquisas devem ir além de avaliar a sintomatologia da ansiedade, estresse e depressão, mas também explorar os determinantes sociais do sofrimento mental e demais problemas de saúde mental em estudantes, bem como propor mecanismos de intervenção. É desejável também a investigação da influência da condição da saúde mental na qualidade de vida e desempenho acadêmico de estudantes.

Referências

- ABACAR, M.; ALIANTE, G., ANTÓNIO, J. F. *Stress e estratégias de coping em estudantes universitários. Aletheia*, v.54, n.2, p.133-144, 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942021000200014.
- AGUIAR, L. C.; LOPES, R. E.; MELO, A. M. F.; MAGALHÃES, A. H. R.; MONTE, F. T. P. Ansiedade e depressão em universitários de Psicologia durante a Pandemia de Covid-19. **ID online – Revista de Psicologia**, v.17, n.65, p.335-350, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14295/online.v17i65.3673>.
- ALHILALI, K.; HUSNI, M.; ALMARABHEH, A. Frequency of burnout in dental students and its relationship with stress level, depressive, and anxiety state. **Middle East Current Psychiatry**, v.31, n.21, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s43045-024-00411-y>.
- ALIANTE, G.; ABACAR, M.; SAQUINA, B. H.; ARISTIDES, C. L. Stress em estudantes de graduação em uma universidade pública da região norte de Moçambique. **Trabalho En(Cena)**, v.4, n.2, p.465-484, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20873/2526-1487V4N2P465>.
- ALIANTE, G.; TARIA, A. N. A. R.; JOSÉ, C. M. Sintomas de depressão, ansiedade e stress em jovens escolares do ensino secundário durante o surto da Covid-19. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e15018, p.1-32, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13828667>.
- ALMEIDA, L. S.; ARAÚJO, A. M.; MARTINS, C. Transição e adaptação dos alunos do 1º ano: variáveis intervenientes e medidas de atuação. In: ALMEIDA, L. S.; CASTRO, R. V. (Orgs.). **Ser estudante no ensino superior: o caso dos estudantes do 1º ano**. Braga: Centro de Investigação em Educação (CIEEd) – Universidade do Minho, 2016. p.147-164. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/42103>.
- ALPACA, C. A.; ARISTIDES, C. L.; ALIANTE, G.; SAQUINA, B. H. Sintomas de depressão, ansiedade e stress em estudantes do ensino superior em meio da covid-19. **REVASF – Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, v.12, n.28, p.250-275, 2022. Disponível em: <https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/1846>.

ALQURASHI, A.; ALHASSANI, T.; ALSAEEDI, E.; ALHASSANI, A.; ALQURASHI, S.; ZAINI, R. Prevalence and risk factors of burnout among medical students during coronavirus disease 2019 pandemic online teaching: Cross-section. **Medical Science**, v.26, n.123, p.ms197e2168, 2022. DOI: <https://doi.org/10.54905/diss/v26i123/ms197e2168>.

APÓSTOLO, J. L. A.; MENDES, A. C.; AZEREDDO, Z. A. Adaptação para a língua portuguesa da Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). **Revista Latino-americana de Enfermagem**, v.14, n.6, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000600006>.

ARIÑO, D. O.; CRUZ, R. M.; RÓDIO-TREVISAN, K. R.; GAI, M. J. P. Fatores associados à saúde mental de estudantes universitários: proposta de modelo teórico. **Trabalho (En)Cena**, v.8, n. Contínuo, p.e023013, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20873/2526-1487e023013>.

BANCO MUNDIAL. **Doing Business em Moçambique 2019**. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2019. Disponível em: https://subnational.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Miscellaneous/SubNational/Doing-Business-em-Mo-ambique-2019_Pt.pdf.

BARBOSA, N. B. A. S. **Ansiedade, depressão, estresse e satisfação com as vivências acadêmicas de estudantes de graduação em Gerontologia**. 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/15519>.

BARROS, C.; SACAUFONTENLA, A. Fatores protetores da saúde mental em estudantes do ensino superior. **Revista Psicologia, Saúde & Doenças**, v.23, n.3, p.764-774, 2022. DOI: <https://doi.org/10.15309/22psd230314>.

BARROS, R. N.; PEIXOTO, A. L. A. Saúde mental de universitários: levantamento de transtornos mentais comuns em estudantes de uma universidade brasileira. **Quaderns de Psicologia**, v.25, n.2, p.e1958, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1958>.

BATONE, D. C. Mercado de trabalho em contexto de pobreza urbana: o caso da cidade de Lichinga, Moçambique. **Espaço e Economia**, v.9, n.19, 2020. DOI: <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.17258>.

BONDE, R. A.; MATAVEL, P. A. O financiamento da educação em Moçambique e seus desafios. **Educação & Realidade**, v.47, p.e119894, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-6236119894vs01>.

BRANDOLIN, F.; LAPPALAINEN, P.; GORINELLI, S.; MUOTKA, J.; RÄSÄNEN, P.; LAPPALAINEN, R. The effectiveness of a five-session workshop on the distress of international students in Finland – a pilot study. **British Journal of Guidance & Counselling**, v.51, n.6, p.865-882, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/03069885.2023.2165636>.

CARLOTTO, M. S.; CÂMARA, S. G. As Intenções de abandonar o curso universitário: um estudo de predição e mediação. **Revista Educação em Questão**, v.60, n.65, p.e-29277, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2022v60n65ID29277>.

CASSAMBAL, A. F. C.; ALIANTE, G. Sofrimento psíquico em estudantes moçambicanos do ensino superior. **Revista Científica Suwelani**, v.3, n.2, p.147-160, 2020. Disponível em: <http://revistasunirovuma.com/index.php/rcs/article/view/30/35>.

CERTO, A. C. T. **Qualidade do sono e suas implicações ao nível da ansiedade, depressão e stress nos estudantes do ensino superior**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Comunitária) – Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10198/13051>.

COSTA, D. S.; MEDEIROS, N. S. B.; CORDEIRO, R. A.; FRUTUOSO, E. S.; LOPES, J. M.; MOREIRA, S. N. T. Sintomas de depressão, ansiedade, estresse em estudantes de medicina e estratégias institucionais de enfrentamento. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.44, n.1, p.e040, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.1-20190069>.

CRISTO, F. Estresse, ansiedade e depressão em calouros de uma faculdade pública no Nordeste, Brasil. **Psicologia: Teoria e Prática**, v.25, n.3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPSP14901.pt>.

CRISTO, F.; FARIAS, I. M. S. U.; CAVALCANTE, A. C.; MEDEIROS, A. L. G.; LIMA, G. D. O.; DIOGO, W. F. Q. Ensino superior e suas exigências: consequências na saúde mental dos graduandos. **Trabalho En(Cena)**, v.4, n.2, p.485-505, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20873/2526-1487V4N2P485>.

DEMENECH, L. M.; OLIVEIRA, A. T.; NEIVA-SILVA, L.; DUMITH, S. C. Prevalence of anxiety, depression and suicidal behaviors among Brazilian undergraduate students: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Affective Disorders**, v.282, p.147-159, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.108>.

FRAGELLI, T. B. O.; FRAGELLI, R. R. Por que estudantes universitários apresentam estresse, ansiedade e depressão? Uma *rapid review* de estudos longitudinais. **Revista Docência do Ensino Superior**, v.11, p.e029593, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2021.29593>.

GAIOTTO, E. M. G.; TRAPÉ, C. A.; CAMPOS, C. M. S.; FUJIMORI, E.; CARRER, F. C. A.; NICHATA, L. Y. I.; CORDEIRO, L.; BORTOLI, M. C.; YONEKURA, T.; TOMA, T. S.; SOARES, C. B. Resposta a necessidades em saúde mental de estudantes universitários: uma revisão rápida. **Revista de Saúde Pública**, v.55, n.114, p.114, 2021. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003363>.

GALVÃO, A. M.; PINHEIRO, M.; GOMES, M. J.; ALA, S. M. F. Ansiedade, stress e depressão relacionados com perturbações do sono-vigília e consumo de álcool em alunos do ensino superior. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, n.5 (especial), p.8-12. DOI: <http://hdl.handle.net/10198/16982>.

GHIZONI, L. D.; SILVA, J. V.; SANTOS, M. J. G. Atividade acadêmica enquanto trabalho: vivências de “prazer-sofrimento” em universitários. **Trabalho (En)Cena**, v.9, n. Contínuo, p.e024004, 2024. DOI: <https://doi.org/10.20873/2526-1487e024004>.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2020.

GÓMEZ-URQUIZA, J. L.; VELANDO-SORIANO, A.; MARTOS-CABRERA, M. B.; CAÑADAS, G. R.; ALBENDÍN-GARCÍA, L.; FUENTE, G. A. C.; AGUAYO-ESTREMER, R. Evolution and treatment of academic burnout in nursing students: A systematic review. **Healthcare**, v.11, n.8, p.1081, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare11081081>.

GONÇALVES, A. M. **Avaliação do risco de suicídio em estudantes do ensino superior politécnico: Prevalência e fatores associados**. 2014. 329 f. Tese (Doutorado em Ciências de Enfermagem) – Universidade do Porto, Porto, 2014. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/143413121.pdf>.

GONÇALVES, M. F. P.; REBELO, P. M.; OLIVEIRA, M. V. M. Estresse, ansiedade e depressão em acadêmicos de Odontologia de uma instituição de Montes Claros. **Unimontes Científica**, v.25, n.2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.46551/ruc.v25n2a4>.

GONÇALVES, S. P.; SANTOS, J. V.; SILVA, I. Reflexos da Covid-19 na saúde mental de estudantes universitários. **PSICOLOGIA**, v.37, n.1, p.20-29, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17575/psicologia.1698>.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Moçambique). **IV recenseamento geral da população e habitação, 2017: resultados definitivos** – Moçambique. Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Moçambique). **Progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: revisão nacional voluntária, 2020**. Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2020.

LAMBERT, A. S.; CASTRO, R. C. A. M. Fatores que podem influenciar no adoecimento físico e psíquico do estudante universitário: uma análise da produção científica brasileira. **Revista Cocar**, v.14, n.28, p.70-89, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3107>.

LEÃO, A. M.; GOMES, I. P.; FERREIRA, M. J. M.; CAVALCANTI, L. P. G. Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade entre estudantes universitários da área da Saúde de um Grande Centro Urbano do Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.42, n.4, p.55-65, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v42n4RB20180092>.

LI, W.; ZHAO, Z.; CHEN, D.; PENG, Y.; LU, Z. Prevalence and associated factors of depression and anxiety symptoms among college students: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v.63, n.11, p.1222-1230, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jcpp.13606>.

LIYANAGE, S.; SAQIB, K.; KHAN, A. F.; THOBANI, T. R.; TANG, W. C.; CHIAROT, C. B.; ALSHURMAN, B. A.; BUTT, Z. A. Prevalence of anxiety in university students during the COVID-19 pandemic: A systematic review. **International Journal Environmental Research Public Health**, v.19, n.62, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph19010062>.

LOMBA, J. C.; PAN, M. A. G. S. Apoio psicológico ao universitário: A expressão do sofrimento em oficinas virtuais. **Psicologia da Educação**, v.53, p.76-85, 2021. DOI: <https://doi.org/10.23925/2175-3520.2021i53p76-85>.

LOVIBOND, P. F.; LOVIBOND, S. H. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with The Beck Depression and Anxiety Inventories. **Behaviour Research and Therapy**, v.33, n.3, p.335-343, 1995. DOI: [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(94\)00075-U](https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00075-U).

MANDLATE, E.; NIVAGARA, D. Políticas de acesso ao ensino superior em Moçambique: Progressos e desafios da sua implementação. **Revista EDUCAmazônia - Educação Sociedade e Meio Ambiente**, v.22, n.1, p.7-32, 2019. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/educamazonia/article/view/5752/4465>.

MAO, Y.; ZHANG, N.; LIU, J.; ZHU, B.; HE, R.; WANG, X. A systematic review of depression and anxiety in medical students in China. **BMC Medical Education**, v.19, n.327, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1744-2>.

MARIN, A. H.; SCHAEFER, M. P.; LIMA, M.; ROLIM, K. I.; FAVA, D. C.; FEIJÓ, L. P. Delineamentos de pesquisa em psicologia clínica: Classificação e aplicabilidade. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v.41, p.e221647, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003221647>.

MATSINHE, M. C. E.; CÂNDIDO, A. M.; ABACAR, M.; ALIANTE, G. Sintomas de stress em estudantes moçambicanos do curso de Psicologia. **Mudanças – Psicologia da Saúde**, v.18, n.2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15603/2176-1019/mud.v28n2p1-9>.

MAÚSSE, S. H.; ALIANTE, G.; CANDRINHO, G. C.; JOSÉ, C. M. Estresse em estudantes de graduação de uma Universidade Pública em Inhambane, Moçambique. **Revista AMAzônica**, v.17, n.2, p.581-601, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/amazonica/article/view/15956/9656>.

MECHISSO, G. B. **Política(s) de assistência estudantil no ensino superior em Moçambique: Passado, presente e desafios**. 2017. 156 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/172210>.

MENESES, A. M. D.; SANTOS, L. C. M. Estresse em estudantes universitários. **Research, Society and Development**, v.12, n.4, p.e1912440891, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i4.40891>.

MHATA, N. T.; NTLANTSANA, V.; TOMITA, A. M.; MWAMBENE, K.; SALOOJEE, S. Prevalence of depression, anxiety and burnout in medical students at the University of Namibia. **South African Journal of Psychiatry**, v.29, p.a2044, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4102/sajpspsychiatry.v29i0.2044>.

MORONTE, E. A. A pandemia do novo coronavírus e o impacto na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. In: AUGUSTO, C. B.; SANTOS, R. D. (Orgs.). **Pandemias e Pandemônio no Brasil**. São Paulo: Tirant, 2020. p. 219-228.

MOUTINHO, I. L. D.; MADDALENA, N. C. P.; ROLAND, R. K.; LUCCHETTI, A. L. G.; TIBIRIÇÁ, S. H. C.; EZEQUIEL, O. S.; LUCCHETTI, G. Depression, stress and anxiety in medical students: A cross-sectional comparison between students from different semesters. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v.63, n.1, p.21-28. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.63.01.21>.

NHACHENGO, M. V.; ALMEIDA, L. S. Adaptação ao ensino superior e rendimento acadêmico em estudantes moçambicanos. **Revista AMAzônica**, v.13, n.1, p.56-72, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/amazonica/article/view/8310/5922>.

NHACHENGO, M. V.; ALMEIDA, L. S. Transição e adaptação acadêmica dos estudantes do Ensino Superior em Moçambique: Estudo de um instrumento de avaliação. **Revista E-Psi**, v.9, n.1, p.107-117, 2020. Disponível em: <https://artigos.revistaepsi.com/2020/Ano9-Volume1-Artigo7.pdf>.

OLIVEIRA, R. A.; CARMO, M. B. B.; VÉRAS, R. M. Fatores associados aos transtornos mentais comuns em estudantes universitários da Universidade federal da Bahia. **Cenas Educacionais**, v.5, n.e14766, p.1-40, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13833329>.

PAIS-RIBEIRO, J. L.; HONRADO, A.; LEAL, I. Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa da Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond. **Psicologia, Saúde & Doenças**, v.5, n.2, p.229-239, 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.12/1058>.

PEDRELLI, P.; NYER, M.; YEUNG, A.; ZULAUF, C.; WILENS, T. College students: mental health problems and treatment considerations. **Academic Psychiatry**, v.39, n.5, p.503-511, 2015. DOI: <https://dx.doi.org/10.1007%2Fs40596-014-0205-9>.

PIRES, K. N.; MONTEIRO, J. K.; GREGOVISKI, V. R. “Foi difícil passar por essa”: Vivências de estudantes de Psicologia na pandemia. **PSI UNISC**, v.7, n.2, p.230-248, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17058/psiunisc.v7i2.18156>.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. Rio Grande do Sul: Feevale, 2013. Disponível em: <https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. **Relatório de Desenvolvimento Humano 2021-22: Tempos Incertos, Vidas Instáveis: Moldando nosso Futuro em um Mundo em Transformação**. Nova Iorque: PNDU, 2022. Disponível em: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>.

RESTREPO, J. E.; QUIRAMA, T. C.; CRUZ, R. Z. Sintomatología de depresión y ansiedad en estudiantes universitarios colombianos durante la pandemia Covid-19. **Ciencia y Enfermería**, v.28, n.19, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.29393/CE28-19SDJR30019>.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. **Decreto n.º 6/2019, de 15 de fevereiro**. Cria a Universidade Save, abreviadamente designada por UniSave. Maputo: Boletim da República, I Série, n.32, 2019. Disponível em: <https://www.inm.gov.mz/pt-br/content/br-n%C2%BA-32-de-150219-boletim-da-rep%C3%BAblica-i-serie>.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. **Decreto n.º 14/2021, de 20 de abril**. Declara a Emergência de Saúde Pública, no contexto das medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19. Maputo: Boletim da República, I Série, n.75, 2021. Disponível em: https://image.mfa.go.th/mfa/o/FBtREAtWmz/PDF_documents/BR_75_I_SERIE_2022.pdf.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. **Decreto n.º 61/2022, de 23 de novembro.** Cria o Quadro Nacional de Qualificações, abreviadamente designado por QNA. Maputo: Boletim da República, I Série, n.226, 2022. Disponível em: https://biblioteca.uniscad.edu.mz/handle/123456789/3332?locale=pt_PT.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano - MINEDH. **Guião do professor.** Maputo: Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2023.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério da Saúde. **Agenda de Investigação em Saúde Humana 2024-2028.** Maputo: Instituto Nacional de Saúde, 2023.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério de Ciência, Tecnologias e Ensino Superior - MCTES. **Estatísticas e Indicadores do Ensino Superior em Moçambique – 2020.** Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2023.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia - MESCT. **Dados Estatísticos do Ensino Superior e das Instituições de Investigação – 2003.** Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2004.

RIBEIRO, L. S.; RIBEIRO, M. S. S. A pesquisa-formação como dispositivo escolar para pensar a saúde mental de estudantes na pandemia. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e14774, p.1-30, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831112>.

RODRIGUES, C. M. L.; CORREA, D. R. C. Mapeamento de fatores de risco e de proteção psicossocial no ensino superior. **Linhas Críticas**, v.28, p.e43443, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26512/lc28202243443>.

ROMANINI, M.; GUMUCIO, L. O. Serviços e programas de saúde mental discente: acesso, informações e oferta em sites de instituições federais de ensino superior. **APRENDER – Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação**, n.30, p.159-176, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22481/aprender.i30.12803>.

ROSALES-RICARDO, Y.; RIZZO-CHUNGA, F.; MOCHA-BONILLA, J.; FERREIRA, J. P. Prevalence of burnout syndrome in university students: A systematic review. **Salud mental**, v.14, n.2, p.91-102, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2021.013>.

RUFATO, F. D. **O adoecimento psíquico de jovens universitários: uma discussão sobre a saúde mental na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.** 2023. 288 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2023. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/6966>.

SHI, M.; LIU, L.; WANG, Z. Y.; WANG, L. Prevalence of depressive symptoms and its correlations with positive psychological variables among Chinese medical students: an exploratory cross-sectional study. **BMC Psychiatry**, v.16, n.3, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0710-3>.

SILVA, A. M. S.; XIMENES, V. M. Discussões sobre saúde mental e suporte social entre estudantes universitários. **Revista Ciências Humanas**, v.15, n.1, p.e31, 2022b. DOI: <https://doi.org/10.32813/2179-1120.2022.v15.n1.a850>.

SILVA, A. M. S.; XIMENES, V. M. Implicações psicossociais da migração rural-urbana para jovens universitários. **Revista Polis e Psique**, v.12, n.3, p.68-89, 2022a. DOI: <https://doi.org/10.22456/2238-152X.117924>.

SIMÃES, C.; COUTO, A.; MORAIS, C.; GOMES, A. R.; FONTES, L. Stress and cognitive appraisal in university students: Explaining burnout over time. **Ansiedad y Estrés**, v.30, n.2, p.63-72, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5093/anyes2024a9>.

SOARES, M. A importância da saúde mental para os jovens universitários. **The Trends Hub**, v.1, n.4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34630/tth.vi4.5732>.

SOUZA, A. P.; MURGO, C. S.; BARROS, L. O. Adaptação acadêmica em universitários: Associações com estresse e qualidade do sono. **Psicologia: Teoria e Prática**, v.23, n.3, p.1-22, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPPA13275>.

SUNDE, R. M. Saúde mental dos professores em tempos da pandemia da Covid-19: entrevista aos professores das escolas primárias da cidade de Nampula – Moçambique. **Revista de Psicologia Saúde e Debate**, v.8, n.1, p.238-250, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22289/2446-922X.V8N1A14>.

SUNDE, R. M. Necessidade de serviços de apoio psicológico em instituições de ensino: caso de escolas e universidades moçambicanas. **PSI UNISC**, v.7, n.2, p.7-19, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17058/psiunisc.v7i2.18140>.

UNISAVE. **Plano Estratégico da Universidade Save (2023-2030)**: trazendo a academia para o Save. Save: UniSave, 2023. Disponível em: <https://unisave.ac.mz/#unisave>

VALÁ, S. C. Universidade, inovação e desenvolvimento comunitário em Moçambique: Os desafios do uso do conhecimento para acelerar o progresso. In: BARBOSA, A. G.; ALVES, J. M.; IBRAIMO, M. N.; LAITA, M. V. (Coords.). **Desafios da educação: Ensino superior**. Porto: Década das Palavras, 2016. p. 47-60.

VEIGA, S.; LOPES, H. Serviços de apoio psicológico ao estudante de Ensino Superior: As experiências do Centro de Intervenção Psicopedagógica e do Gabinete de Orientação e Integração – confluências e especificidades. **Sensos-e**, v.7, n.1, p.57-66, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34630/sensos-e.v7i1.3561>.

VIGNOLA, R. C. B.; TUCCI, A. M. Adaptation and validation of the depression, anxiety and stress scale (DASS) to Brazilian Portuguese. **Journal of Affective Disorders**, v.155, p.104-109, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.10.031>.

WANG, X.; LIU, Q. Prevalence of anxiety symptoms among Chinese university students amid the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. **Heliyon**, v.8, n.8, p.e10117, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10117>.

ZANCAN, R. K.; MACHADO, A. B. C.; BOFF, N.; OLIVEIRA, M. S. Estresse, ansiedade, depressão e inflexibilidade psicológica em estudantes universitários de graduação e pós-graduação. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v.21, n.2, p.749-767, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/epp.2021.61067>.